

ARAB TILINING TARIXI VA ZAMONAVIY AHAMIYATI

Xidirova Mavjuda

Yangi asr universiteti, 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17375205>

Annotatsiya. Ushbu maqola xorijiy tillarni o'rganishning ahamiyati va arab tilining insoniyat tarakkiyotidagi o'rnini muhokama qiladi. Madaniy va diniy kontekstda arab tilining tarqalishi, uning Qur'on va Islom dinining asosiy tili sifatida qabul qilinishi, shuningdek, arab davlatlarining zamonaviy ijtimoiy va iqtisodiy mavqei tahlil qilinadi. Maqola, shuningdek, arab tilining murakkabligi, uning dialektlari va adabiy til bilan bog'liq muammolarini ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: chet tili, Qur'oni karim, arab davlatlari, klassik arab tili, lahja.

Bugungi globallashuv davrida xorijiy tillarni o'rganish ularni kundalik hayotimizdagi turli jabhalarga tadbiiq etish muhim ishlardan sanaladi. Shungdek, Alloh o'z kalomida "Ey odamlar! Biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalalar qilib qo'ydik"¹ degan. Demak, insonlarning turli xalq va qabilalarga bo'linishining sababi esa o'zaro tanishish, ma'rifat hosil qilishdir.

Jahon tillaridan biri deb e'tirof etilgan arab tili insoniyat taraqqiyoti tarixida g'oyat muhim o'rin egallagan. Miloddan keyingi dastlabki asrlarda Arabiston yarimorolining janubiy mintaqalaridagi qabilalargagina xos bo'lgan bu til Islom dini shakllanishi va tarqalishi bilan Yaqin va O'rta Sharq, Shimoliy Afrika xalqlarining ona tili bo'lib qoldi. Hatto Yevropa qit'asining g'arbida ham, hozirgi Ispaniya hududida arab davlati-«Andalusiya» tashkil topgan edi².

Demak, Qur'oni karimning arab tilida nozil bo'lishi va Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning o'z sunnatlarini shu tilda bayon qilganlari arab tilining «ikki dunyo saodatiga eltuvchi til» deb e'tirof etilishiga asos bo'ldi.

Arab davlatlarining, ya'ni arab tilini o'zining rasmiy tili deb e'lon qilgan davlatlarning hozirgi kunda ham dunyoning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy xaritalaridagi mavqei muhim ahamiyatga ega. Fors ko'rfazi, Hind okeani, Arab dengizi, Qizil dengiz, O'rta Yer dengizi, Atlantik okean sohillariga joylashgan, Osiyo qit'asining janubi-g'arbiy, Afrika qit'asining shimoliy mintaqalarini egallab turgan, aholisining umumiy soni 190 milliondan ortadigan 22 mustaqil davlat³ dunyoda kechayotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Dunyo mamlakatlari bilan tinch-totuv yashashni, ular bilan o'zaro manfaatli iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishni yo'lga qo'yish maqsadida arab davlatlari bilan ham turli darajalardagi siyosiy va iqtisodiy-ijtimoiy aloqalarni rivojlantirib borish lozim. Arab tilini bilish bu maqsadga etishish uchun ham xizmat qiladigan muhim omildir.

Arab tili genealogik tasnifga ko'ra somiy-xomiy tillar oilasining somiy tillar guruhiga kiradi. Bu guruh yana ivrit (yahudiy), oysor, amhar va xorari tillarini o'z ichiga oladi. Klassik arab tili - Qur'oni karim tili asosida zamonaviy arab adabiy tili shakllangan. Barcha arab davlatlari

¹ Qur'oni karim. 49:13.

² Abdujabborov A. Arab tili. TIU. – T. 2011. – B. 3.

³ Internet manbalari: www.arabiclanguage.net, www.qfi.org

Oktabr, 2025-Yil

rasmiy muomalalarini shu tilda – zamonaviy adabiy tilda olib boradi, ommaviy axborot vositalari – matbuot, radio, televidenie shu tilni ishlatadi. Ammo arablarning kundalik hayotlarida ishlatadigan so'zlashuv tillari arab adabiy tilidan va turli mintaqalardagi arablarning tillari bir-biridan farq qiladi. Bu farq ayrim hududlarda shu qadar kattaki, xalqning savodsiz qismi o'z davlatining rasmiy tilini bazo'r tushunishi, hatto tushunolmay qolishi ham mumkin.

Bu murakkab ijtimoiy muammoning kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillar asosan quyidagilar:

1) Adabiy tilning asosi bo'lgan Qur'oni karim Hijoz arablarining Quraysh ismli qabilasi tilida nozil bo'lgan. Ayni zamonda boshqa arab qabilalari ham bo'lgan-ki, ularning tillari qurayshiylarnikidan farq qilgan. Qurayshiylarning o'sha paytdagi tili Qur'oni karim oyatlarida muhrlanib, asrlar davomida o'zgarishsiz saqlab kelinmoqda. Boshqa tillar esa tillar rivojining umumiy qonuniyatlariga ko'ra rivojlanib, o'zgarib boryapti. Oqibatda, o'rtadagi farq muttasil ortib bormoqda.

2) Arablar kelib chiqishi jihatidan ikki toifaga bo'linadilar: 1. **العرب العاربة**-asl arablar (masalan, Hijoz arablari) va 2. **العرب المستعربة**-**arablashgan arablar**, ya'ni Islom kirishidan avval arab bo'lmagan, musulmon bo'lganidan keyin vaqt o'tishi bilan asl millatini unutib, o'zini arab hisoblay boshlagan xalqlar (masalan, SHimoliy Afrikada yashovchi arablar). «Arablashgan arablar»ning tillariga avvalgi ona tillari ta'sir ko'rsatmay qolishi mumkin emas edi, albatta. Til va shevalar o'rtasidagi tafovutning anchagina qismi shu omil bilan bog'liq.

3) XV asrdan boshlab arablar yashaydigan mintaqalarning talaygina qismi Usmoniy turklar tasarrufida bo'ldi. XVIII asrdan XX asrning ikkinchi yarimlarigacha arab diyorlarida Ovruponing mustamlakachi davlatlari (Angliya, Franziya, Germaniya, Italiya kabi) o'z hukmlarini o'tkazdilar. Bu ham tilda o'z aksini topmay qolmaydi⁴.

Xulosa qilib aytganda «arab tili» tushunchasi hozirgi kunda bir-biridan farqli bo'lgan kamida uchta tilni qamrab oladi:

1) **Klassik arab tili** - Qur'oni karim, Hadisi shariflar, Islomgacha bo'lgan «johiliya» va ilk Islom davri adabiyoti tili;

2) **Hozirgi zamon arab adabiy tili** – klassik til asosida rivojlangan, zamonaviy taraqqiyotni o'zida aks ettirgan, hamma arab davlatlari tomonidan rasmiy til sifatida e'tirof etilgan til;

3) Har bir mintaqaning o'ziga xos bo'lgan jonli **so'zlashuv tili-lahjalar** va **shevalar**.

Islom dinining dunyoga tarqalishi tufayli Qur'oni karim tilini ko'p el-elatlarga o'rgatish ijtimoiy zarurat bo'lib qolgan. Bu esa tilni chuqur o'rganib, uning qonun-qoidalarini ishlab chiqishni talab qilardi.

Arab filologiyasini tashkil qiluvchi ilmlar VIII, IX asrlarda shakllangan va X asrdayoq kamolga etgan edi. Bu tarixiy voqelikni shu sohaning mutaxassisleri so'zsiz tan oladilar. Arab tilining qonun-qoidalari tizimi-nahv ilmini yaratgan va kamolga etkazgan olimlar orasida bizning bobokalonimiz Mahmud az-Zamaxshariy (1075-1144yy) «al-Unmuzaj» va «al-Mufassal» asarlari hanuz arab tili bo'yicha muhim qo'llanmalar hisoblanadi⁵.

⁴ Abdujabborov A. Arab tili. TIU. – T. 2011. – B. 5.

⁵ Al-Ayoubi M. *Teaching Arabic as a Foreign Language*, Cairo University Press, 2020.

Oktabr, 2025-Yil

Xulosa qilib aytganda, arab tili hozirgi kunda uch asosiy qismga bo'linadi: klassik arab tili, zamonaviy arab adabiy tili va har bir mintaqaga xos jonsiz so'zlashuv tillari. Islom dinining tarqalishi arab tilini o'rganishni ijtimoiy zaruratga aylantiradi. Arab filologiyasining rivoji VIII-X asrlarda boshlangan bo'lib, bu sohadagi ilmiy yutuqlar arab tilining qoidalari va tizimini yanada mustahkamladi. Arab tili nafaqat diniy matnlar, balki zamonaviy muloqot va madaniyatda ham muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qur'oni karim. 49:13.
2. Abdujabborov A. Arab tili. TIU. – T. 2011. – 3-bet.
3. Internet manbalari: www.arabiclanguage.net, www.qfi.org
4. Abdujabborov A. Arab tili. TIU. – T. 2011. – B. 5.
5. Al-Ayoubi M. *Teaching Arabic as a Foreign Language*, Cairo University Press, 2020.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH